

ENSINAR E APRENDER: A INTERDEPENDÊNCIA DE PROCESSOS E PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

 DOI: 10.5281/zenodo.14789861

Lucimar da Silva Pereira Junior

Professor na Rede Pública Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.

Mestrando em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Educação (PPGCE/IECU). Pedagogo (ISEPAM) e Cientista Social (UNICSUL); Licenciando em História pelo Centro Universitário ETEP. Especialização em Teoria da História e Historiografia (FFOCUS), Antropologia Cultural e Social (FFOCUS) e em Educação, Política e Sociedade (FESL).

RESUMO

No espaço escolar, as crianças precisam sentir-se familiarizadas, sendo importante, portanto, encontrarem um local agradável para estudar e aprender, de modo que seja garantida uma melhor absorção e fixação dos conteúdos. O presente artigo tem como objetivo geral discutir o fato de que ensinar e aprender são processos diferentes que envolvem educadores e alunos, fortalecendo a discursão com teóricos e suas ideologias. Os objetivos específicos consistem em entender o sujeito dentro de uma perspectiva moderna e suas consequências para o processo ensino/aprendizagem; pontuar a diferenciação dos processos e apresentar as contribuições de Paulo Freire diante a temática. Por meio de uma revisão de literatura, a pesquisa notou que a interdependência entre os dois conceitos é fundamental para entender o que se passa sob esses nomes, conscientização e compreensão são vitais para o desenvolvimento de qualquer negócio de aprendizado.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Paulo Freire. Educação escolar.

INTRODUÇÃO

Na aplicação está profundamente enraizada a ideia de que ensinar e aprender são ações iguais, no entanto não são. A própria expressão ensino-aprendizagem auxiliou a fomentar e alimentar a confusão criando a imagem (fonética e visual) de que os dois termos são uma unidade indissociável, separados apenas por um minúsculo hífen, mas a realidade traz que esta unidade indivisível não existe (BONATTI, 2021).

O presente artigo tem como objetivo geral discutir o fato de que ensinar e aprender são processos diferentes que envolvem educadores e alunos, fortalecendo a discussão com teóricos e suas ideologias. Os objetivos específicos consistem em entender o sujeito dentro de uma perspectiva moderna e suas consequências para o processo ensino/aprendizagem; pontuar a diferenciação dos processos e apresentar as contribuições de Paulo Freire diante a temática.

A escolha da temática parte do fato de ser objeto de estudo da disciplina final, além de que existe um desperdício entre a vasta quantidade de informação ensinada no sistema educativo e a informação que os alunos efetivamente registam, processam e aprendem, sendo o fornecimento adequado de informações desnecessárias inevitável em qualquer processo educacional. A pesquisa almeja que o leitor compreenda a diferenciação dos processos, adquirindo mais conhecimento e informações.

Com a premissa de que ensinar é igual a aprender, a educação tradicionalmente se concentrou na perspectiva do ensino e tirou conclusões sobre o aprendizado a partir dele, assim o debate pedagógico e metodológico girou basicamente em torno dos métodos de ensino e não dos métodos de aprendizagem, assumindo que os métodos de ensino coincidem com os métodos de aprendizagem, sendo está uma grande problemática.

Freire (1996) relata que “[...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (p. 25), assim nota-se que dentro do contexto educacional o docente e o discente são responsáveis pela troca de conhecimentos e experiências que estão além da simples transmissão de conhecimento. Partindo desse pressuposto a pergunta que rege a pesquisa consiste em “Qual a diferença entre ensinar e aprender?”.

Para responder a problemática, assim como atingir os objetivos traçados o estudo abrange uma revisão de literatura com natureza bibliográfica, fará uso de uma pesquisa qualitativa que tem objetivo de desmistificar um fato real, identificar o problema e cunhar alternativas que ajudem na melhora da situação abordada. A análise de dados ocorrerá por meio da pré análise, a exploração do material e o tratamento dos dados, inferência e interpretação. Assim, ocorreu de modo qualitativo, onde desenvolve-se com base em materiais prontos, constituídos principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2008).

O tipo de estudo consagra-se uma revisão narrativa, onde o sujeito tem como base trabalhos e fontes atuais e importantes sobre a temática. Apresenta seus resultados com base nos estudos realizados, sem muito critério ou método rígido a ser seguido. Tem o objetivo trazer uma revisão atualizada do conhecimento estudado, visto que é adequada para a fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso (CORREIA; MESQUITA, 2014).

Mattos (2015) ressalta que as revisões narrativas buscam descrever ou discutir o estado atual do tema pesquisado. O estudo não apresenta detalhes as fontes consultadas ou metodologia utilizada para buscar as fontes de referência. Os pesquisadores selecionam os trabalhos consultados de acordo com o ponto de vista teórico e o contexto do tema abordado.

Para tanto, foi realizada uma breve pesquisa bibliográfica, abordando os seguintes instrumentos: leitura, fichamento e análise. Sendo uma pesquisa tem caráter bibliográfico, “[...] é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral” (VERGARA, 2005, p. 48).

Pontua-se que a análise qualitativa de dados será conduzida usando uma ampla gama de métodos, estruturas teóricas e análises conceituais, o resultado não mostra números concretos, e sim narrativas, ideias e experiências individuais dos participantes. A frente apresenta-se o desenvolvimento composto pela discussão da temática e a conclusão, abrangendo as reflexões obtidas através do estudo.

2 DESENVOLVIMENTO

Nas últimas décadas, o trabalho pedagógico no Brasil vem sendo prejudicado devido ao baixo investimento público na educação e na qualidade educacional ofertada.

Segundo Menezes *et al* (2020), essa organização e planejamento é de vital importância para a educação. Visto que, a escola é a principal instituição na formação de ideologia de uma sociedade, é esse sistema que está ainda embutido na nossa identidade (educando e educador), gerando assim alguns conflitos, além disso a formação escolar tem por objetivo a aprendizagem do aluno por meio de práticas pedagógicas (LIBÂNEO, 2000).

A etimologia mostra que o substantivo “aprendizagem” vem do latim “*apprehendere*” que significa tomar, encaixar, adquirir conhecimentos, enquanto o verbo aprender é derivado do latim *prehensio-onis*, que descreve o ato de segurar, arrebatado, pegar, prender, agarrar, sendo ensinar, latim *insigne* marcar, distinguir, apontar (BOECHAT, 2008).

Ensinar e aprender andam juntos, mas ser professor não é somente ensinar o conteúdo. O conhecimento não é transmitido, mas sinal dele, para que o outro disponha utilizá-lo e transformá-lo subjetivamente, o desejo e os caprichos funcionam como flutuações no processo potencializando e executando uso das diferentes ferramentas oferecidas para que se tornem ferramentas na construção do conhecimento e alcançam o objetivo final (FARO, 2009).

De acordo com Freire (1983), quando o educador adota uma postura democrática, pratica a autocrítica e busca reduzir a distância entre o discurso e a prática, ele “[...] vive uma difícil, mas possível e prazerosa experiência de falar ‘aos’ educandos e ‘com’ eles” (p. 29).

Os termos são duas práticas que tiveram um papel importante em grande parte da história humana registrada, práticas que foram, são e prosseguirão sendo fundamentais para enfrentar os desafios que enfrentamos na vida em sociedade. Nessa trajetória maior de capacitação intelectual, a capacidade de transmitir conhecimentos, ideias, habilidades e soluções de problemas é fundamental para nos levar as condições de vida mais dignas (MENEZES, 2022).

Com raízes na sociedade escravagista da antiguidade, destinada a uma pequena minoria, a educação tradicional começou seu declínio já no movimento renascentista, mas sobrevive até hoje, apesar da expansão média da escolarização ocasionada pela educação urbana. A nova pedagogia, que emerge mais claramente da obra de Rousseau, evoluiu ao longo dos últimos dois séculos e trouxe consigo inúmeras conquistas, sobretudo no campo das ciências da educação e dos métodos de ensino (GADOTTI, 2000).

A educação contemporânea enfrenta o desafio de equilibrar as demandas sociais e culturais com as exigências de uma formação sólida e crítica. Nesse sentido, o papel do educador vai além da transmissão de conteúdos, pois envolve a mediação entre o aluno e o conhecimento, de forma que o aprendiz não apenas compreenda, mas também consiga aplicar e transformar o saber em práticas cotidianas.

Para tanto, é imprescindível que as políticas públicas ofereçam condições adequadas para o trabalho docente, valorizando tanto o profissional quanto as estruturas físicas e pedagógicas disponíveis. Sem esse suporte, a qualidade da educação segue comprometida, reforçando desigualdades estruturais.

A construção do aprendizado também requer um olhar atento para a diversidade dos contextos sociais e culturais dos alunos. Como destacado por Freire (1996), a prática educativa deve respeitar as experiências e os saberes prévios do educando, incorporando-os no processo de ensino. Essa abordagem dialógica promove a valorização da identidade cultural e a construção de uma educação inclusiva, em que todos têm a oportunidade de participar ativamente do processo de aprendizagem. Além disso, o respeito às particularidades dos sujeitos auxilia na superação de obstáculos que historicamente dificultaram o acesso e a permanência na escola, sobretudo para grupos marginalizados.

Outro ponto central é a necessidade de repensar os métodos de ensino tradicional, que muitas vezes se apoiam exclusivamente na memorização e repetição de conteúdos.

A educação deve priorizar práticas que incentivem o pensamento crítico e a autonomia do estudante, promovendo um aprendizado significativo. Segundo Gadotti (2000), as metodologias ativas e a incorporação de tecnologias educacionais têm potencial para transformar a sala de aula em um espaço mais dinâmico, onde o aluno assume um papel de protagonista em sua formação. No entanto, isso requer formação contínua para os professores, além de investimentos para modernizar as escolas e garantir acesso equitativo às ferramentas digitais.

Por fim, a reflexão sobre os processos de ensinar e aprender deve considerar a função social da escola como formadora de cidadãos capazes de atuar criticamente na sociedade. Isso implica um compromisso ético por parte dos educadores e gestores, que precisam compreender a educação como um direito fundamental e um instrumento de transformação social. A escola, enquanto espaço privilegiado de construção de saberes, deve ser também um lugar de diálogo, respeito e valorização das diferenças, promovendo uma educação integral que contemple os aspectos cognitivos, emocionais e sociais do aluno. Dessa forma, é possível construir uma sociedade mais justa e equitativa, pautada na formação de indivíduos conscientes e engajados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise realizada, compreende-se que ensinar e aprender, embora frequentemente tratados como processos indissociáveis, possuem naturezas distintas que se complementam no contexto educacional. Ensinar, no sentido de compartilhar o conhecimento, e aprender, no sentido de internalizar e transformar esse conhecimento, requerem um entendimento mais profundo por parte de educadores e alunos. A distinção desses processos não diminui sua interdependência, mas ressalta a necessidade de abordagens pedagógicas que valorizem ambas as dimensões de forma equitativa.

O estudo revelou que a abordagem histórica da educação, marcada pela pedagogia tradicional, ainda influencia a prática escolar, mas que os avanços metodológicos oriundos da pedagogia moderna têm possibilitado mudanças significativas. A perspectiva freireana, que enfatiza a troca de experiências entre docentes e discentes, propõe um paradigma em que ensinar e aprender deixam de ser atividades unilaterais e passam a constituir um processo dialógico e transformador.

Por fim, a trajetória histórica e os avanços da pedagogia moderna demonstram que é possível superar as limitações do modelo tradicional e construir uma educação mais inclusiva, crítica e orientada para o desenvolvimento pleno dos sujeitos. Assim, ensinar e aprender podem ser compreendidos como elementos complementares que, ao serem abordados de maneira consciente e planejada, promovem uma educação de maior qualidade e relevância social.

A preocupação com a formação das crianças é algo cada vez mais frequente no cotidiano. É na fase da infância que o indivíduo começa a desenvolver habilidades cognitivas, motoras, psíquicas e sociais. Além disso, na educação infantil, inicia-se o processo de alfabetização, sendo fundamental que essa ocorra com sucesso, de modo a deixar o mínimo de lacunas possível, uma vez que as habilidades de ler e escrever, por exemplo, são bases para as demais séries escolares e demandas sociais. Entende-se que ensinar e aprender consiste em um sistema complexo de interações comportamentais entre professores e alunos, processos independentes do comportamento humano constituídos por comportamentos complexos e de difícil compreensão. A pesquisa notou que a interdependência entre os dois conceitos é

fundamental para entender o que se passa sob esses nomes, conscientização e compreensão são vitais para o desenvolvimento de qualquer negócio de aprendizado.

REFERÊNCIAS

BOECHAT, I. Ensinar é aprender. **Revista Educação Pública**, 2008.

BONATTI, C. Muito mais do que transferir conhecimento. **Universidade de Minas**, 2021.

CORREIA, A. M. R.; MESQUITA, A. **Mestrados e Doutoramentos**. 2ª. ed. Porto: Vida Econômica Editorial, 2014.

FARO, M. G. C. **Uma reflexão sobre o aprender e o ensinar**. 2009. Disponível em: www.educacional.com.br. Acesso em: 20 Dez. 2024.

FREIRE, P. **Educação e mudança**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 2000.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOLDENBERG, M. **A arte de pesquisar**. Rio de Janeiro: Record, 2000.

LIBÂNEO, J. C. **Pedagogia e pedagogos, Para quê?**. 3ed. São Paulo: Cortez, 2000.

MATTOS, P. C. M. **Tipos de revisão de literatura**. Botucatu, 2015.

MENEZES, S. K. O. FRANCISCO, D. J. Educação em tempos de pandemia: aspectos afetivos e sociais no processo de ensino e aprendizagem. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, v. 28, p. 985-1012, 2020.

MENEZES, A. B. C. (Orgs.). **Ensinar e aprender: desafios para educação do século XXI**. Curitiba: ABPMC, 2022. Disponível em: <https://abpmc.org.br/wp-content/uploads/2022/08/LIVRO-ENSINAR-E-APRENDER.pdf>. Acesso em: 14 Dez. 2024.

PORTELA, G. L. **Abordagens teórico-metodológicas: projeto de pesquisa no ensino de letras para o curso de formação de professores da UEFS**, 2004.